

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА: ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ

Турсунов О.З.¹, Климович К.А.²

1. Наманганский инженерно-технологический институт, Докторант;

2. Дальневосточный федеральный университет, магистрант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17768553>

Аннотация. В данной статье подсвечены ключевые тенденции в применении цифровых технологий и определены перспективные области их внедрения в нефтегазовой сфере Республики Узбекистан. В статье подчёркивается, что цифровизация предприятий нефтегазового сектора – это основной вектор развития, который открывает новые возможности для повышения эффективности, снижения издержек, обеспечения безопасности и стабильности работы компаний.

Ключевые слова: цифровая трансформация, нефтегазовый комплекс, драйверы инноваций, цифровые технологии, факторы трансформации, инновационное развитие.

Abstract. This article highlights key trends in the use of digital technologies and identifies promising areas for their implementation in the oil and gas sector of the Republic of Uzbekistan. The article emphasizes that digitalization of oil and gas sector enterprises is the main vector of development which creates new opportunities to increase efficiency, reduce costs, and ensure the safety and stability of companies.

Key words: digital transformation, oil and gas complex, innovation drivers, digital technologies, transformation factors, innovative development.

Прогноз Международного энергетического агентства говорит о том, что ожидаемое увеличение спроса нефти к 2026 году достигнет рекордных 104, 1 млн баррелей в сутки. Растет спрос на нефть, соответственно, возникает необходимость перехода к добыче в более сложных условиях, что приводит к тому, что предприятия вынуждены интегрировать в свою работу новые способы [1]. Цифровые технологии играют в этом процессе ключевую роль, так как для удовлетворения повышенного спроса предприятия нефтегазового сектора должны активно развивать добычу труднодоступных запасов.

По мнению Р. Х. Азиевой, цифровизация – это ключевой вектор развития предприятий нефтегазовой отрасли. Одним из факторов, способствующих внедрению цифровых технологий в нефтегазовом секторе, является быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий. Они предоставляют компаниям доступ к большим объёмам информации, аналитическим инструментам и вычислительным мощностям. Это позволяет предприятиям эффективнее управлять производственными процессами, оптимизировать добычу, логистику и операции на всех этапах цепочки поставок[2].

Цифровизация влияет на работу и повседневную деятельность компаний нефтегазового сектора, охватывая все аспекты их работы — от добычи и переработки нефти до управления бизнес-процессами и взаимодействия с клиентами.

История развития нефтегазовой промышленности Узбекистана насчитывает почти 120 лет, на данный момент можно говорить о том, что создана национальная база данных, с момента ее создания разработаны 120 отраслевых моделей трехмерной цифровой

геологии рудников, 75 гидродинамических, 40 газовых труб. На данный момент стоит одной из самых сложных задач интегрированного моделирования, значение которого состоит в объединении и анализе подземных и надземных нефтегазовых месторождений.

По словам начальника Центра моделирования компании «Узбекнефтегаз», Анвара Муродова, экономический эффект цифровой трансформации составил 64, 4 млн долларов. Нефтегазовая отрасль цифровизируется: «Узбекнефтегаз» вместе с американской компанией Schlumberger реализует проект оцифровки месторождений.

Орифхон Хужаев, руководитель группы по управлению базой данных Центра моделирования при Департаменте разработки месторождений АО «Узбекнефтегаз», разработал методику, позволяющую унифицировать сбор различного рода данных и создал цифровой код для каждой из них на территории республики, принятый в общемировой отраслевой системе [3].

В 2019-2023 годах «Узбекнефтегаз» оцифровал около 470 тысяч геологических и технических данных по более чем 7200 скважинам, а также результаты 44 тысяч геофизических исследований на более чем 1400 скважинах [4].

Кроме того, создана единая национальная база данных нефтегазовой отрасли Узбекистана при сотрудничестве с американской компанией Schlumberger.

В таблице 1 представлены направления, в которых применяются цифровые технологии в нефтегазовой сфере в Узбекистане.

Таблица 1

Применение цифровых технологий (составлена авторами)

Название направления	Описание	Ожидаемая ценность
Удаленное обслуживание	ИИ, машинное обучение, аналитика данных	Снижение необходимости обслуживания
Сейсмическая визуализация	Обработка 3D изображений с помощью ИИ	Ускорение данного процесса в 10-100 раз
Прецизионное бурение	Использование ИИ и машинного обучения для управления своим буровым оборудованием	Снижение затрат на бурение и эксплуатацию месторождений. Повышение операционной эффективности и создание потоков дополнительного дохода
Оптимизация спроса и предложения	Блокчейн для безопасных транзакций и облачных вычислений	Централизация данных, рост бизнеса
Полевая безопасность	Дополнительная и виртуальная реальность оперативно передающая информацию	Повышение уровня безопасности
Диагностическое обслуживание	Технология диагностического обслуживания для незапланированных простоев	Возможность сокращения простоев на 20%

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение передовых цифровых технологий в сейсморазведку позволяет нефтегазовым компаниям оптимизировать свой

ресурсный портфель и обеспечить более эффективное развитие бизнеса.

В результате цифровизации эксплуатационного бурения достигается повышение операционной эффективности, снижение затрат и создание новых источников доходов для нефтегазовых компаний.

Цифровизация производственных операций в нефтегазовом секторе направлена на оптимизацию работы существующих активов, повышение надёжности и безопасности операций, а также снижение операционных затрат.

В условиях современных глобальных изменений особенно актуальным становится внедрение цифровых технологий в нефтегазовый сектор экономики.. Цифровая трансформация является ключевым направлением развития отрасли, и её значимость обусловлена широким спектром возможностей применения цифровых технологий для повышения эффективности добычи и использования нефти, оптимизации затрат и обеспечения конкурентоспособности на рынке.

В сфере производственных операций важно внедрение стратегий многоуровневой цифровой интеграции, учитывая индивидуальные особенности каждого месторождения. Например, применение цифровых технологий может включать установку распределенных датчиков на месторождениях с высоким потенциалом для получения точных данных о условиях добычи как над, так и под поверхностью. С другой стороны, для объектов с низким потенциалом отдачи актуальными могут быть более дешевые стандартные автоматизированные и мониторинговые решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Узбекнефтегаз» — о цифровизации месторождений и скважин. Электронный ресурс. URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2023/08/16/ung/>
2. Азиева Р.Х. Мониторинг результатов цифровой трансформации в нефтегазовой отрасли // Естественно-гуманитарные исследования. – 2022. – № 40. – С. 21–29.
3. Каждая под контролем: как Орифхон Хужаев создал код, с помощью которого можно отслеживать состояние нефтегазовых скважин Узбекистана. Электронный ресурс. URL: <https://uznews.uz/posts/79528>
4. Стратегия комплексной системы цифровизации газоконденсатных месторождений Узбекистана. Электронный ресурс. URL: <https://magazine.neftegaz.ru/articles/tsifrovizatsiya/786413-strategiya-kompleksnoy-sistemy-tsifrovizatsii-gazokondensatnykh-mestorozhdeniy-uzbekistana/>